

Как цифровая экономика меняет нашу жизнь

Турдиев Шахзод Махмуд ўғли - студент Ташкентского финансового института turdiyevshaxzodt02@gmail.com¹

тел: (91) 908 2929

Абдуллаева Нилуфар Джавдатовна, старший преподаватель кафедры «Бюджетный учет и казначейство» Ташкентского финансового института abdullayeva9383.gmail.co@mail.ru²

тел: (90) 903 9383

Аннотация: Цифровые технологии экономики меняют условия жизни и экономическое поведение людей. Внимание фокусируется на бизнес-поведении и новых возможностях деловой среды. В частности, разбираются изменения в стратегии бизнеса, конкурентной борьбе, новые возможности маркетинга и работе с клиентами, появление новых источников прибыли и факторов конкурентоспособности. Анализируются организационные формы и новые методы ведения бизнеса в условиях цифровой трансформации и цифровой экономики.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, искусственный интеллект, клиентский опыт, ценовая дискриминация, цифровая глобализация, цифровой капитал.

Весь мир - это байты. Можно сказать, что цифровая экономика - это все, что происходит вокруг нас. Это использование цифровых технологий и инфраструктуры, компьютеры, средства связи, любые программы оптимизации.

Вообще автором понятия «цифровая экономика» считается Николас Негропonte - известный ученый, который, в частности, создал медиа лабораторию в MIT (Массачусетский Технологический Институт). Он в середине 90-х делал упор³ на то, что при цифровой экономике ключевым элементом производственных цепочек становится байт, то есть единица хранения и анализа информации компьютером.

Сложно сказать, когда цифровая экономика выделилась в отдельное направление. Кто-то скажет – с появлением первого компьютера, на рубеже

¹ Турдиев Ш. М. Особенности развитие транспортной инфраструктуры в Республике Узбекистан // Pedagog Respublika Ilmiy Jurnal. – 2022. №. 4. – С. 915-919.

² Javdatovna A. N. FOREIGN EXPERIENCE IN ACCOUNTING AND CONTROL OF FIXED ASSETS IN THE PUBLIC SECTOR //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – Т. 2. – №. 4. – С. 1-5.

³ <https://www.wired.com/1995/01/negroponte-30/> Bits and Atoms (18.18.2022)

Второй мировой войны, например, что это случилось в 1939 году, когда миру был представлен компьютер Атанасова-Берри.⁴ Но в более широком смысле байт появился намного раньше. Скажем, выбор между крестиком и ноликом в вашем бюллетене - это тоже байт. И, очевидно, люди всегда работали с базовыми элементами информации. Есть разные взгляды на то, что стоит относить к цифровой экономике, а что в определение не вписывается. Поначалу считалось, что это расширенное понятие интернет-экономики, в которую включены смежные рыночные сегменты. Такой взгляд несколько устарел: те экономики, которые традиционно причисляли себя к «реальному сектору», неизбежно становятся более «цифровыми». И здесь возникает главная сложность. Как подсчитать, какую роль в экономике играет ее цифровой сегмент? Как понять, каков вклад именно цифры в те или другие производственные цепочки? Если для какого-нибудь интернет-гиганта вроде Microsoft это сделать не так трудно, то для компании, производящей стиральные машины, это сделать сложнее. Машина не включится, если человек не нажмет на дисплей, но стирка явно носит нецифровой характер. Так какую часть услуги стиральной машинки следует считать цифровой?

Е-бизнес, software и ваши лайки: из чего состоит цифровая экономика. Цифровая экономика состоит из нескольких сегментов.

К первому можно отнести базовые технологии, hardware и software, алгоритмы, компьютерные языки, интерфейсы, системы хранения данных, связь и конечно интернет.

Второй сегмент - это электронный бизнес (е-бизнес). Это прежде всего касается оптимизации и выстраивания производственных процессов с помощью цифровых технологий. Например, если мы хотим сократить издержки, связанные с коммуникацией, то создаем удобный электронный реестр клиентов. И теперь не нужно каждый раз спрашивать постоянного клиента булочной, чего он хочет. Если у клиента аллергия на орехи, то продавец уже это знает и не предлагает ему ореховую начинку. Если клиент любит шоколад, продавец предлагает шоколад. Можно использовать память конкретного сотрудника этой булочной, но с цифровой памятью все проще и надежнее. Система сразу воспроизводит историю покупок клиента, обдумывает ее и условно спрашивает: «Вы в прошлый раз заказывали булочку с корицей, не хотите ли заказать то же самое?». Все это экономит время и сотрудников, и клиента.

⁴ https://ru.wikipedia.org/wiki/Компьютер_Атанасова-Берри, Компьютер Атанасова-Берри (18.12.2022)

Следующий сегмент - электронная коммерция, когда транзакции (онлайн-покупки и платежи) осуществляются с помощью онлайн-технологий.

Еще важный сегмент - это общение в социальных сетях. Было бы неправильно недооценивать то, насколько цифровые технологии снизили издержки, связанные с коммуникацией. Она сама стала новым видом потребления - люди получают удовольствие от того, что общаются друг с другом в сети.

И последний, не самый тривиальный сегмент - это интернет-платформы, которые связывают между собой разные стороны рынка. Почему You Tube стал таким популярным? Он максимально упростил доступ к визуальному контенту, собрав все, что можно найти в интернете, в одном месте.

Как устроена цифровая экономика. Самый базовый процесс цифровой экономики - это оптимизация.⁵ Этот процесс включает в себя сбор, анализ и переработку данных с постепенной заменой ручного труда машинным. Такая оптимизация ведет к снижению издержек по всем направлениям. Теперь проще и сделать чип, и просверлить отверстие в материале. Когда работа отлажена на простых процессах, можно переходить к сложным. Дополнительная ценность создается через постоянное усложнение, создание более комплексных алгоритмов в производстве. В какой-то момент оптимизация начинает работать под конкретные запросы. Например, появляются автомобили, частично созданные под индивидуальный заказ. Концептуально они одинаковые, но под клиента подбираются цвет, форма дверей, антикоррозийное покрытие в зависимости от того, где человек живет, и тому подобное.

В те времена, когда на конвейерах работали люди, унификация была очень полезна, она помогала работникам качественно изготавливать одни и те же детали. Компьютеризация же позволяет создавать уникальный продукт в массовом порядке. Сам продукт при этом становится дешевле из-за того, что сокращаются издержки производства. С роботами и компьютерами можно делать каждую следующую машину индивидуальной.

Как меняются бизнес-модели в цифровой экономике. Внутри цифровой экономики все постоянно ускоряется. Можно сказать, любые классические бизнес-процессы происходят теперь быстрее, интенсивнее и потенциально сложнее, когда люди могут писать программы, которые управляют бизнес-

5 <https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-ispolzovaniya-resursov-v-tsifrovoy-ekonomike> Оптимизация использования

процессами. Другая важная черта новых бизнесов – у них есть время и возможность для экспериментов. Можно экспериментировать со всем: с продуктами, упаковкой, цветом, содержанием, не отходя от компьютера.

Вспомним знаменитый эксперимент с четырехдневной рабочей неделей. Каким образом в нем оценивалось то, могут ли подобные нововведения пойти людям на пользу? На помощь пришли цифровые технологии. С помощью приложений и девайсов анализировать такие данные все проще. Можно измерить и подсчитать все: от давления и калорий до потенциального наблюдения за тем, на что участники тратят свободное время и как они справляются с задачами напрямую на своем рабочем месте. При этом используются, разумеется, обезличенные данные. И это огромное поле для оптимизации бизнес-процессов. Таким образом создается целая среда, в которой исследуются риски, новые пути к развитию - это самый важный элемент новых бизнес-процессов.

Цифровая экономика и государство. Google и Facebook с трудом контролируются государством, потому что это транснациональные корпорации. Они находятся вне юрисдикции одного конкретного государства, их работа «поделена» между офисами, находящимися на разных концах света. Поэтому здесь возникает проблема: куда, как и почему должно вмешиваться государство.

Раньше государство могло оценить, кто, что, в каких количествах и по какой цене производит, все это было наблюдаемо. Теперь эта оценка перестала быть прозрачной, и государство точно не знает, сколько стоит конкретная услуга. К примеру, если кто-то предоставляет облачный сервис, то не вполне понятно, какое количество ресурсов на это требуется, где была предоставлена услуга и какому государству в итоге надо платить.

Влияние пандемии. Пандемия стала положительным шоком для многих цифровых сервисов, произошел рост в секторах общения, онлайн-доставок. Все научились общаться в Zoom, предъявлять QR-коды. Одно из не самых очевидных, но занятных изменений - люди стали больше смотреть сериалы. Это повлияло на индустрию, существенно обогатив сервисные платформы вроде HBO или Netflix.⁶ И очевидно, это тоже дает толчок для развития цифровой экономики.

Появляются дополнительные услуги, которые влияют на качество жизни. Например, приложения, помогающие улучшить качество сна, сервисы по подсчету шагов или калорий. Такие девайсы позволяют достаточно быстро

⁶ <https://www.bbc.com/news/business-54623959> Five ways the virus has changed Netflix (18.12.2022)

видеть результаты своих действий, помогают бросить курить или подобрать партнера. И это то, что помогает людям заниматься монотонными делами.

Риски цифровой экономики. Основной вопрос, связанный с цифровой экономикой - это защита частной информации. Люди опасаются, что личные данные человека просочатся в открытый доступ и будут использованы не по назначению. Та же проблема есть у криптовалют, с биткоинов. Если для наличных и ценных бумаг можно было завести сейф, то с цифровыми технологиями нужны совершенно другие методы.

Обществу еще предстоит проработать свои страхи перед нарастающей цифровизацией. А основные опасения связаны с сжатием традиционных рынков, поглощением диджитал-экономикой всего и вся, заменой ручного труда машинным и исчезновением некоторых профессий. Отдельно стоит рост масштабов киберпреступности, человек все-еще очень уязвим перед этим. Решение этих вопросов - одна из приоритетных задач цифровой экономики.

Литература:

1. [ДОКЛАД О ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 2019](#) // ООН
2. [Bits and Atoms](#) // wired
3. [Компьютер Атанасова — Берри](#) // wikipedia
4. В. П. Куприяновский, А. В. Конев, С. А. Синягов, Д. Е. Намиот, П. В. Куприяновский, Д. Г. Замолотчиков. [Оптимизация использования ресурсов в цифровой экономике](#). 2016
5. Stephen F. Bowyer, Dean Tomazic, Gary W. Rogers. [Fuel Economy Optimization](#). 2014
6. [Five ways the virus has changed Netflix](#) // BBC